

Editorial

Hexágono Pedagógico

Revista Científica Virtual de Pedagogía

ISSN: 2145-888X

Formar e investigar para trascender como maestros

[Clemencia Zapata Lesmes](#)¹

Hace unos días, escribí unas notas para una clase de Maestría en Educación, tratando de responder ¿A quién vamos a educar?, educamos con un pretexto de formación integral, eso concibe el maestro desde su pragmática, en un bello anhelo, calificado a veces de ingenuo y utópico.

Recordé entonces a Tomás de Aquino, quien en sus múltiples escritos sobre educación ya en el siglo XIII, se pronuncia a favor de la integración del ser corpóreo, el ser inteligible y el ser espiritual, capaz de trascender, comprendiendo el orden natural, y el orden universal, en donde se dan las relaciones entre las criaturas de la naturaleza; en sus reflexiones el Aquinate ubica al hombre y lo define como el ser que “tiende a la perfección del todo”, gracias a la confluencia de su ser biológico, sensitivo, racional y trascendental, esta integralidad es la que le permite comprender e interpretar su realidad, para actuar en ella e intervenirla. Esta perspectiva tomista tiene su acervo en la naturaleza misma del hombre, quien como ser natural-racional, entiende y comprende lo que sabe, lo que puede hacer con lo que sabe –acorde con su sistema de valores-, haciendo gala de su individualidad y autonomía.

¹ Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialista en Pedagogía para el aprendizaje autónomo, Maestrante en Educación. Docente Coordinadora del área de investigación en los programas de Licenciatura en Pedagogía Infantil y en Educación Especial de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Correspondencia: clemencia.zapata@curnvirtual.edu.co

El valor de formar desde esta visión está en la trascendencia de la generación de las ideas, ideario libre en el acto de razonar y de desarrollar el espíritu de quien es formado. Formar será, pretender que quien se forme, se reconozca a si mismo con todo su potencial, para establecer relaciones armónicas con los otros seres de la naturaleza, posibilitando cambios y transformaciones en sí mismo, en su entorno, en el camino a la perfección.

En esta tercera edición, la reflexión del maestro a partir de la investigación juiciosa, está presente, como una muestra de lo posible.